

РОЛЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ В ФИНАНСОВОМ ОЗДОРОВЛЕНИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Галкин Вадим Юрьевич

Центр исследований Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан, к.э.н.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17929142>

***Аннотация.** В статье раскрывается значение технологической модернизации как инструмента финансового оздоровления промышленных предприятий Узбекистана, ее роль в повышении эффективности использования ресурсов, снижении издержек, укреплении ликвидности и восстановлении платежеспособности. Отмечается необходимость системного подхода, включающего диагностику, разработку стратегии и финансовое обеспечение преобразований, а также значение государственных программ, создающих условия для технологического обновления. Формулируется вывод о модернизации производства как основе устойчивого развития и повышения конкурентоспособности промышленности республики.*

***Ключевые слова:** технологическая модернизация, финансовое оздоровление, промышленное предприятие, эффективность производства, неплатежеспособность, конкурентоспособность.*

В современных условиях промышленные предприятия Республики Узбекистан сталкиваются с целым рядом серьезных вызовов — от устаревшей производственной базы до растущих затрат на энергию и сырьё, от снижения спроса на традиционную продукцию до недостаточной гибкости бизнес-моделей. В такой среде финансовая устойчивость предприятий оказывается под угрозой: появление долговой нагрузки, снижение ликвидности, увеличение неплатежей и рост риска полной неплатежеспособности превращаются в реальную проблему. В этих обстоятельствах технологическая модернизация становится стратегическим механизмом финансового оздоровления: она позволяет поднять производительность, сократить издержки, адаптироваться к внешним изменениям и тем самым заложить фундамент для восстановления платежеспособности.

Во-первых, технологическая модернизация промышленного предприятия непосредственно влияет на эффективность использования ресурсов — сырья, энергии, рабочего времени и оборудования. В современном Узбекистане вопросам внедрения современных систем управления производством, автоматизации процессов, перехода на энергоэффективное оборудование уделяется особое внимание. При снижении операционных затрат и увеличении выпуска продукции при том же или меньшем объёме ресурсов появляется свободный финансовый поток, который может быть направлен на обслуживание долговых обязательств, восстановление ликвидности и укрепление баланса предприятия. Таким образом модернизация производственных процессов становится исходной точкой финансового оздоровления.

Во-вторых, модернизация даёт возможность смены бизнес-модели предприятия: переход от массового выпуска стандартизированной продукции к производству

продукции с более высокой добавленной стоимостью, внедрению инновационных технологических решений, увеличению экспорта.

Третьим важным фактором выступает снижение финансовых и операционных рисков, связанных с технологическим старением и неконкурентоспособностью. Внедрение современных технологий позволяет не просто снизить долю внеплановых затрат, но и улучшить прозрачность операций предприятия: автоматизированные системы учёта и мониторинга обеспечивают точные данные о расходах, доходах и возможностях оптимизации, что повышает доверие кредиторов и инвесторов. Таким образом технологическая модернизация становится механизмом восстановления финансовой устойчивости через снижение риска дефолта и повышение финансовой гибкости.

Однако реализация технологической модернизации как инструмента финансового оздоровления требует системного подхода. Прежде всего необходима объективная оценка текущего состояния активов и технологических процессов предприятия — выяснение устаревших элементов, узких мест, резервов роста. Далее следует разработка проекта модернизации с учётом целевого финансового состояния — включая расчёт окупаемости инвестиций, оптимизацию рабочих процессов и корректировку производственного цикла.

Особую важность имеет финансовое обеспечение модернизации. К предприятию, находящемуся в проблемном состоянии, трудно привлечь частные инвестиции без подтверждения эффективности преобразований. Поэтому могут быть использованы государственные программы стимулирования, льготное финансирование, инновационные формы лизинга, государственно-частное партнёрство. В стране уже есть государственные инициативы и программы поддержки таких преобразований, что создаёт благоприятную среду для предприятий, стремящихся к оздоровлению [1;2]. Взаимодополняемость технологической модернизации и финансового реструктурирования позволяет предприятию выйти из состояния неплатежеспособности: сокращение затрат, рост выручки, снижение долговой нагрузки, улучшение ликвидности позволяет привлечь дополнительные финансовые ресурсы.

Последовательность процедур финансового оздоровления промышленного предприятия можно представить примерно следующим образом:

анализ технологического и финансового состояния для выявления причин неплатежеспособности;

разработка стратегии модернизации: выбор технологий, финансовых источников и оценка бизнес-проекта;

внедрение модернизации: автоматизация, цифровизация, переход на энергоэффективное оборудование, обучение персонала и т.д.;

финансовое оздоровление: реструктуризация долгов, оптимизация операционных расходов, повышение прибыли, улучшение ликвидности;

контроль за результатами, корректировка стратегии, выход на новые рынки сбыта и рост экспортного потенциала.

На предприятиях электротехнической и машиностроительной отрасли данный подход приобретает особую актуальность. Такие предприятия в Узбекистане зачастую имеют длительный технологический цикл, значительную долю морально устаревшего оборудования, и вынуждены конкурировать с импортной продукцией. Модернизация технологического оснащения (например, автоматизированные линии, цифровые системы контроля, роботизация) позволяет значительно повысить эффективность производства и

улучшить качество продукции, увеличить ее объем. С ростом технологического уровня снижаются производственные издержки, что открывает возможность пересмотра ценообразования и повышения доходности, тем самым обеспечивая предприятию финансовую стабильность.

Стоит отметить, что технологическое обновление должно рассматриваться не как разовое вложение, а как непрерывный процесс, связанный с постоянной адаптацией к внешним изменениям (спросу, технологиям, потребностям рынка). Это приобретает особую важность, поскольку национальная программа индустриализации и диверсификации экономики предусматривает постепенный переход к производству продукции с высокой добавленной стоимостью и экспортоориентированной направленности. Модернизация становится условием не только финансового выживания, но и дальнейшего устойчивого развития.

Таким образом технологическая модернизация является стратегическим инструментом финансового оздоровления и восстановления платежеспособности промышленных предприятий страны. Она оказывает одновременное воздействие на три уровня: повышает эффективность производства и снижает затраты, трансформирует бизнес-поведение предприятия и увеличивает его присутствие на рынке, а также снижает финансовые и операционные риски. Для предприятий, оказавшихся в состоянии неплатежеспособности, внедрение такой модернизации может стать основой выхода из кризиса. При этом главными условиями успеха являются: системный подход, соответствующее финансирование, поддержка со стороны государства и необходимые навыки управленческого, технического и финансового характера. В контексте реализации программ национального развития Узбекистана такие меры приобретают особую актуальность и имеют высокий потенциал для достижения конкурентоспособности и устойчивого роста.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Указ Президента Республики Узбекистан «Об утверждении Стратегии модернизации, ускоренного и инновационного развития строительной отрасли Республики Узбекистан на 2021-2025 годы» от 27.11.2020 г. № УП-6119// <https://lex.uz/ru/docs/5130488>.
2. Указ Президента Республики Узбекистан «Стратегия «Узбекистан - 2030» от 11.09.2023 г. № УП-158 // <https://lex.uz/ru/docs/6600404>.